

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

2-Polifloroatsilsikloalkanonlarning Tuzilishi

Muhiddinova Nigora Muhiddinovna

Osiyo Xalqaro Universiteti kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: 2-trifloratsetilsikloalkanonlarning keto-enol tautomeriyasi yo'nalishi muammosini hal qiluvchi bo'lib, triflormetil guruhi tutgan 1,3-diketonlar va 2-trifloratsetil o'rinbosari tutgan sikloalkanonlar eritmalarining YaMR 19F spektridagi signallar kimyoviy siljishini solishtirishga asoslangan

Kalit so'zlar: 2-polifloroatsilsikloalkanon, 2-trifloratsetilsiklogeksanon, YaMR 19F spektrlari, IQ spektri, YaMR-1H spektrida.

Tadqiqot maqsadi: Ko'pgina olimlar tomonidan bu usul nosimmetrik polifloro 1,3-diketonlarning "enol-enol" muvozanat konstantasini aniqlashda foydalanildi. Bu hisoblashlar chiziqli tuzilishdagi 1,3-diketonlar asosan polifloroatsil guruhi hisobidan enollanadi, 2-polifloroatsilsikloalkanonlarga kelganda hisoblash natijalariga binoan 2-perflorbutanoilkamfora 100% ekzo-enol shaklga o'tgan, 2-trifloratsetiltetralon-1 uchun har ikki enol tautomer-larining eritmadagi konsentratsiyasi miqdor jihatdan o'zaro teng bo'lib chiqdi.

Tadqiqot materiallari va usullari:

2-polifloroatsilsikloalkanonlar prototrop tizim bo'lib, kristall holda ham, eritmada ham keto- va enol tautomer shakllarda bo'lishi mumkin [4-5], (1-sxema).

Bunday 1,3-diketonlarning tuzilishi YaMR^{-1}H -, YaMR^{13}C -, YaMR^{19}F - va ikki o'Ichamli YaMR -hamda UB-, IQ spektroskopiya va mass-spektrometriya usullari yordamida o'rganilgan.

“Diketon-enol” tautomeriyasi YaMR^{-1}H spektroskopiyasining vaqt birligi shkalasi bo'yicha juda sekin amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Bunday tautomeriya hollari quyidagi tengsizlik (1) bilan ifodalanadi:

$$\frac{1}{t_x} + \frac{1}{t_y} \langle\langle |v_x - v_y| \rangle\rangle \quad (1)$$

bunda t_x , t_y , v_x , v_y , ifodalar X va Y tautomer shakllarning YaMR^{-1}H spektroskopiyasi vaqt birligi shkalasi bo'yicha yashash vaqti va chastotalari, bir-biri bilan muvozanatda bo'lib turgan shakllar uchun YaMR^{-1}H signallari alohida qayd etiladi va ular integrallanishi mumkin.

2-poliftoratsilsikloalkanonlardagi kabi, chiziqli poliftoralkil o'rinbosari tutgan 1,3-diketonlar uchun ham [16] “diketon-enol” tautomer muvozanati enol shakli tomonga kuchli siljigan, bu holat qattiq holdagi namunalar uchun ham, CCl_4 , CDCl_3 va DMFA-d_7 eritmaları uchun ham taalluqli. Bu hol YaMR^{-1}H spektridagi δ 11,4-16,3 m.h. maydonida qayd qilingan enol shaklning gidroksil guruh protoni signali mavjudligi bilan tasdiqlanadi; bu spektrda diketon (A) shaklga xos bo'lgan metin guruhi protonidan δ 3,7-4,8 m.h. maydonda kuzatilishi lozim bo'lgan signal umuman qayd etilmaydi. [16-18] adabiyotlardan ma'lumki, chiziqli 1,3-dikarbonilli birikmalarning ikkinchi holatiga alkil o'rinbosarini kiritilishi tautomer muvozanatni diketo-shakl tomoniga siljitadi. 2-poliftoratsil-sikloalkanonlarni oddiy 2-almashingan 1,3-diketonlar deb qabul qilish shartli ravishda ancha chegaralangan hisoblanadi. Ammo shu bilan birga 2-perftorgeksanoilsiklododekanning CDCl_3 dagi eritmasi YaMR^{-1}H spektri ma'lumotlariga tayanib 90 % diketo-tautomer shaklda bo'lishini aytish mumkin.

Alkil zanjirida ftorlanmagan oddiy 2-alkanoilsikloalkanonlar ham asosan enol shaklida mavjud bo'ladi [4-7]. Masalan, 2-atsetilsiklopentanon va -geksanonlarning enollashgan tautomer shakli 95-100 % ni tashkil etadi. 2-atsetilsiklogeptanon va oktanonlarning enol-shakli tegishli 70 % va 95 % miqdorida bo'ladi. Ammo, bu erda ham 2-poliftorsikloalkanonlarda bo'lganidek, makrohalqalarga o'tganda bu kuzatishlar sezilmaydi – 2-atsetilsiklotridekanon misolida enol-shakl hissasi faqatgina 36 % atrofida bo'lishi o'rganilgan [18].

Shuni alohida qayd qilish lozimki, 2-benzoilsikloalkanonlarning hosilalari karbotsiklik halqa katta-kichikligidan qat'iy nazar asosan diketo-shaklda barqarordir. Bunga asosiy sabab shundaki, sikloalkan halqasidagi vodorod atomlari va fenil halqasining *orto*-holatidagi o'rinbosari bir-biri bilan o'zaro ta'sir etishi ancha qiyinlashgan. Endo-enollashgan (B) shakl uchun $\text{C}=\text{C}$ qo'shbog'iga nisbatan *sis-trans* izomeriya paydo bo'ladi.

Poliftoratsilsikloalkanonlarning chiziqli tautomer shakli uchun *sis-enol*- shakl ancha barqarorlashgan, chunki bunda molekuladagi $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ va $\text{O}-\text{H}\cdots\text{F}$ ichki molekulyar vodorod bog'lari (IMVB) hosil qilish uchun sharoit yaratadi. Molekulada bunday IMVB mavjudligi enollashgan OH-guruh protonining YaMR^{-1}H spektridagi signalini kuchsiz maydonga siljitadi, amalda ham bu qayd qilingan ekzo-enol shaklidagi 2-triflor-atsetiltetralon-1 molekulasidagi $\text{C}=\text{C}$ qo'shbog'ining Z-kofiguratsiyasi ftor yadrolari uchun spektroskopik usullar yordamida to'g'ridan-to'g'ri isbotlandi [16-20].

2-poliftoratsilsikloalkanonlarning YaMR^{19}F spektrlarida bir-biriga o'tib turadigan diketo- va keto-enol shakllarga xos ikki xil signallar qayd qilingan. YaMR^{19}F spektroskopik tadqiqotga ko'ra 2-poliftoratsilsikloalkanonlarning enol-shakli 90-100% ni tashkil etadi. Bu olingan natijalar ilgari amalga oshirilgan ishlar [4] xulosalari bilan bir-biriga mos keladi. J. Park va uning ilmiy guruhi [9] 1,3-dikarbonil birikmalarni bevosita bromlash orqali (“Mayerning teskari usuli”) enollashgan shakl

miqdorini aniqlagan edilar. Haqiqatan ham bu usulda aniqlangan natijalar 2-trifloratsetilsiklopentanon va geksanon uchun enollanish miqdori 93 va 91% ekanligini isbotlagan edi. Bunday holning bo'lish fakti 2-triflorlangan sikloalkanonlarning IQ spektroskopik tadqiqotlar natijasida ham xulosalangan [19-21]. KBr bilan presslangan namuna tugmachasining IQ spektrida $3300-3500\text{ cm}^{-1}$ sohasidagi kengaygan chastotasi IMVB hosil qilgan OH-guruhiga tegishli valent tebranish chizig'idir. Bundan tashqari $1560-1700\text{ cm}^{-1}$ sohadagi tebranishlar $\nu(\text{C}=\text{C}=\text{O})$ fragmenti uchun xos bo'lsa, $1670-1780\text{ cm}^{-1}$ sohadagi kuchsiz tebranish chastotalari diketo-shaklning izolirlangan karbonil guruhiga taaluqli bo'lgan valent tebranishining yutilish chizig'i ekanligi ham o'z isbotini topdi [22].

Hozirgi zamon tadqiqotlari natijasiga xulosalariga ko'ra [4-6, 22-24], 1,3-diketonlarning yenollashgan tautomer shakldagi OH-guruhining vodorod atomi ikkita kislorod atomlari orasida simmetrik joylashgan o'rtacha "psevdoaromatik" tuzilish bo'lmagan, alohida ikkita muvozanatdagi (B va B¹) tautomer shakl hisoblanadi.

Nosimmetrik tuzilishdagi ftorli atsilsikloalkanonlar uchun an'anaviy usullar yordamida "enol-enol" muvozanat konstantasini topib bo'lmaydi, chunki bu ikki enol shakllar katta tezlikda (10^{-10} sekund yashash davri) bir-biriga dinamik o'tib turadi [25]. Enol-enol tautomer shakllarning bir-biriga aylanib turishi ichki molekulyar proton ko'chishi hisobiga bo'lib, molekulaning elektron zichligi taqsimoti ham shunga munosib ravishda o'zgaradi. Bu jarayon YaMR-¹H spektridagi vaqt shkalasi bo'yicha juda tezkor bo'lib, (1) tengsizlikka bo'ysunmaydi. Bunday holda muvozanatdagi enol shakllar aralashmasining YaMR-¹H spektrida o'rtacha signallar majmuasi qayd etiladi [24-26].

2-trifloratsetilsikloalkanondagi CF₃-guruh elektron qurshovi har xilligi YaMR ¹³C spektrlaridagi karbonil guruhi uglerod atomi yadrosining kimyoviy siljishi bilan belgilanadi [5]. Siklopentanon hosilasi uchun bu signal δ 161,0 m.h. maydonida kuzatilsa, alitsiklik halqadagi uglerod atomlari oshganda bu signal δ 170,0-174,3 m.h. maydonda rezonanslashadi.

Chiziqli 2-trifloratsetilsiklogeksanon uchun ham *sis*-enol shakl miqdori yuqori bo'ladi, chunki bu izomer O-H...O tipidagi IMVB ning hisobidan barqarorlashadi. Agar ftorlangan β -diketonlarning tarkibida enollangan gidroksil guruhi vodorod atomlari hisobidan bunday IMVB mavjud bo'lsa, YaMR-¹H spektridagi OH-guruh vodorodining signali kuchsiz maydonda qayd qilinadi, haqiqatan ham OH-guruh protonining signali ancha kuchsiz maydonda (δ 11-12 m.h.) kuzatiladi [4, 18, 26].

2-trifloratsetilsikloalkanonlarning keto-enol tautomeriyasi yo'nalishi muammosini hal qiluvchi bo'lib, triflormetil guruhi tutgan 1,3-diketonlar va 2-trifloratsetil o'rinbosari tutgan sikloalkanonlar eritmalarining YaMR ¹⁹F spektridagi signallar kimyoviy siljishini solishtirishga asoslangan [16-18],

Nosimmetrik 1,3-diketonlar, ayniqsa, 2-polifloratsilsikloalkanonlar uchun "enol-enol" tautomeriyasi muvozanati ikki xil nuqtai-nazardan ko'rib chiqilgan. Birinchi yondashuv [27-29] tomonidan tanlab olingan "model" birikmalar ("model" sifatida "muzlatilgan" enol, ya'ni dinamik muvozanat to'xtatilgan tautomer namunasi olingan) va o'rganilayotgan moddalar eritmalarining YaMR-¹H spektridagi kimyoviy siljishlarning o'rtacha qiymatlarini solishtirishga asoslangan. Standart birikma sifatida 1,3-

ketoaldegidlar uchun salitsil aldegididan foydalanilgan. 1,3-diketonlarning standart etaloni sifatida yoki 1,3-ketoefirlarning enol shakli [16-19], yoki α,β -enonlar tanlangan. Bunda α,β -enonlar uchun hosil bo'ladigan IMVB ta'sirini inobatga oluvchi $\Delta\delta$ tuzatish ham kiritilgan. Qabul qilingan standart birikmalarning spektral parametrlari ($Y_{\text{MR}}-^1\text{H}$, ^{13}C yoki ^{17}O) yordamida tautomer muvozanat konstantalarini hisoblab (2) tenglamadagi δ_A va δ_V qiymatlar har ikki enol shakllarining molyar hissasini hisoblashga yordam beradi (δ - qayd qilingan enonlarning kimyoviy siljishi α - va β -parametrlari A va B tautomer shakllarining molyar miqdori, $\alpha + \beta = 1$):

$$\delta = \delta_A \cdot \alpha + \delta_V \cdot \beta \quad (2)$$

Ko'pgina olimlar tomonidan bu usul nosimmetrik poliflorli 1,3-diketonlarning "enol-enol" muvozanat konstantasini aniqlashda foydalanildi [30-33]. Bu hisoblashlar chiziqli tuzilishdagi 1,3-diketonlar asosan polifloratsil guruhi hisobidan enollanadi, 2-polifloratsilsikloalkanonlarga kelganda hisoblash natijalariga binoan 2-perflorbutanoilkamfora [30] 100% ekzo-enol shaklga o'tgan, 2-trifloratsetiltetralon-1 uchun har ikki enol tautomer-larining eritmada konsentratsiyasi miqdor jihatdan o'zaro teng [31] bo'lib chiqdi.

K.A. Ebraheem [32] bu izlanishlarni boshlaganda dastlabki tayanch nuqta sifatida chiziqli flor tutgan 1,3-diketonlarning polifloratsil guruhi bo'yicha enollashganligi haqidagi ilgari adabiyotlarda [4-7] e'lon qilingan xulosani asos qilib oldi. Uning ko'rsatishicha, 2-trifloratsetilsiklopentanon ($p=1$, 1.10-sxema)ning δ_F qiymatlari bilan tuzilishi shularga yaqin bo'lgan chiziqli 1,3-diketonlarning parametrlariga mos keladi, shunga muvofiq 2-trifloratsetilsiklopentanonning ekzo-enol tautomer shaklda (" $\text{CF}_3\text{-C=C}$ " ko'rinishidagi fragment) bo'lishi energetik jihatdan osonroq ekan. Bu kabi fikrlarning tahlilidan kelib chiqadiki, 2-trifloratsetilsiklopentanon, -eptanon va -oktanon ($p=2,3,4$, 1.10-sxema) kabi birikmalardagi flor yadrolarining kimyoviy siljish qiymatlari ancha katta bo'lib, asosan endo-enol shakl (" $\text{CF}_3\text{-C=O}$ " fragmentli qurshov) barqaror bo'ladi. Bulardan tashqari siklopentan halqasi tutgan 1,3-diketonlardagi spin-spin ta'sir konstantasi (SSTK, J) $^1J_{\text{C-F}} = 278$ Gs ga teng, ammo bu konstanta kattaligi olti-, yetti- va sakkiz a'zoli halqa hosilalari uchun $^1J_{\text{C-F}} = 285$ Gs ni tashkil etdi. Shu bilan birga, tadqiqotchilarni qayd qilishicha, SSTK $^1J_{\text{C-G}}$ kattaligi " $\text{CF}_3\text{-C=C}$ " va " $\text{CF}_3\text{-C=O}$ " shakldagi qurshov ham CF_3 -guruh uchun taxminan 270, yoki tegishli, 285 Gs bo'lishi mumkinligi ham kuzatilgan. CF_3 -guruhining turlicha elektron qurshov ta'siriga polifloratsil fragmentidagi karbonil guruhi uglerod atomi yadrosi signallarining kimyoviy siljishi kattaligi ham ma'lumot beradi. Agar siklopentanon halqasi bilan bog'langan C=O guruh C yadrosining signallari δ 161,0 m.h. maydonida kuzatilsa, karbotsiklik halqadagi C atomlari oshgan vakillar ($p=2, 3, 4$) uchun bu signallari δ 170,0-174,3 m.h. sohasida qayd etildi [4-7].

Tarkibida flor tutmagan 2-atsilsikloalkanonlarning yenollanish darajasini Garbish-Gorodetski-Kolsov usuli yordamida aniqlash natijalariga ko'ra, ularning qiymatlari ham flor tutgan turdosh birikmalar konstantalariga yaqin bo'lib chiqdi: 2-atsilsiklopentanonlar uchun asosan ekzo-enol shakl mavjud bo'lsa, 2-atsilsiklo-geksanonlar eritmada asosan endo-enol shaklni namoyon qiladi.

Kambon bilan Trabelsi [33] 2-polifloratsilsiklogeksanonlarda ekzo-enollanish, 2-polifloratsilsiklopentanon uchun endo-enol tuzilishga ega deb fikr bildirdilar. Ammo ilmiy jihatdan asosli isbotlarini hech bir ishlarida batafsil bayon qilmaydilar. Olimlar 2-polifloratsilsiklopentanon va -siklogeksanon tuzilishini poluempirik (MINDO/3 [61], MNDO/H, AM1 va RM3) kvant-kimyoviy va molekulyar mexanika (Sybyl dasturi) usullari bilan o'rgandilar. Hisoblashlarning natijalariga ko'ra siklopentanon hosilalari uchun ekzo-enol shakl eng barqaror bo'lib, ayni paytda 2-atsilalmashingan siklogeksanonlar uchun har ikki enol shakl ham energetik barqarorligi jihatdan bir xil ekanligi isbotlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Севенард Д. В. Синтез и химические свойства 2-полифтор-ацетилциклоалканонов // Диссертация магистра химии.– Уральский государственный университет.- Екатеринбург.- 1998.
2. Пашкевич К. И. Севенард Д. В., Хомутов О. Г., Шишкин О. В., Соломович Е. В. Взаимодействие 2-полифторацилциклоалканонов с 1,2-диаминоаренами // Изв. АН, Сер. хим.- 1999.-№2.-С. 361-365.
3. Якимович С.И. Таутомерные превращения в ряду азотистых производных β -дикарбонильных соединений: Дис. докт. хим. наук. – Ленинград, ЛГУ. 1988.
4. Юсупов В.Г. Комплексные соединения переходных металлов на основе ацил-, тиоацилгидразонов и их циклических таутомеров. Дис. докт. хим. наук.– Ташкент: ИХ АН РУз, 1990.– 407 с.
5. Умаров Б.Б. Комплексные соединения некоторых переходных металлов с бис-5-оксипиразолинами: Дис. докт. хим. наук.- Ташкент: ИУ АН РУз, 1996. – 350 с.
6. Гайбуллаев Х.С., Умаров Б.Б., Тошев М.Т., Ларин Г.М., Парпиев Н.А., Якимович С.И., Минин В.В. Синтез и строение комплексов Ni(II) и Cu(II) на основе ацилгидразонов фторированных β -дикетонов. // Межвузов. сборник научных трудов “Синтез и исследование новых органических соединений, перспективных для использования в текстильной промышленности в качестве вспомогательных веществ и красителей” Московского государственного текстильного университета.- Москва, 2001.- С. 41-48.
7. Singh S.P., Sehgal S., Tarar L.S., Dhawan S.N. Synthesis of 2-[3-Methyl or trifluoromethyl-5-(2-thienyl)-pyrazol-1-yl]thiazoles and Benzothiazoles // Indian J. Chem, Sect. B. - 1990. - V. 29.-P. 310-314.